

[white paper]

Diamond Open Access

[awaiting peer review]

Como o sistema imunológico inato luta por sua saúde

Colaboração Ciência Aberta¹

30 de Abril de 2022

Resumo

Este é um artigo de divulgação científica em que discutimos, a partir de [1], os componentes do sistema imunológico e como estes atuam na manutenção da nossa saúde.

palavras-chave: sistema imunológico, saúde, invasores, imunidade, vacinação

A versão mais atualizada deste artigo está disponível em

<https://osf.io/vb4mk/download>
<https://zenodo.org/record/6505041>

Preâmbulo

1. Este artigo foi elaborado a partir de [1], seguindo as diretrizes da licença *Creative Commons* [2].
2. A referência [1], em português, pode ser lida em <https://bit.ly/3fZixdn>.

¹Todos os autores com suas afiliações aparecem no final deste artigo.

[1,2]

Glossário

3. **Sistema imunológico:** um sistema complexo de células e órgãos que protege o corpo de micróbios nocivos. O sistema imunológico *inato* funciona imediatamente, enquanto o sistema imunológico *adaptativo* leva alguns dias para começar a funcionar.
4. **Sistema imunológico inato:** parte do sistema imunológico que responde primeiro e instantaneamente para proteger o corpo de organismos invasores.
5. **Receptores de Reconhecimento de Padrão:** moléculas em células imunes que podem detectar estruturas “não próprias” presentes nas superfícies de micróbios.
6. **Mediadores Inflamatórios:** substâncias que atuam nas células e/ou vasos sanguíneos e promovem a inflamação.
7. **Neutrófilo:** tipo mais comum de glóbulo branco, chega primeiro à infecção. Realiza o reconhecimento inicial da área, come micróbios e produz citocinas.

8. **Fagocitose:** um processo onde uma célula ingere e digere micróbios e células danificadas ou morrendo.
9. **Citocina:** mensageiro produzido pelas células, crucial para a comunicação entre as células.
10. **Macrófago:** tipo de glóbulo branco que caça e come micróbios e células danificadas.
11. **Célula Dendrítica:** tipo de glóbulo branco que apresenta pedaços de micróbios ao sistema imunológico adaptativo. Serve como uma ponte entre o sistema imunológico inato e o adaptativo.

Introdução

12. Quando seu corpo encontra intrusos como vírus, bactérias, fungos ou parasitas, essa invasão desencadeia um processo complexo e surpreendente chamado de **resposta imune**.
13. A ativação do sistema imunológico do corpo é necessária para combater esses invasores, mas também deve distingui-los dos tecidos saudáveis do próprio corpo.
14. O objetivo da resposta imune é manter o corpo saudável.
15. As *primeiras respostas* que ocorrem para proteger o corpo de organismos invasores são chamadas de **resposta imune inata**.
16. Neste artigo, explicamos os componentes do sistema imunológico inato e como esse sistema ajuda a manter o corpo a salvo de invasores perigosos.

Respostas imunológicas rápidas versus lentas

17. O sistema imunológico tem recebido muita atenção da mídia ultimamente por causa da atual pandemia de COVID-19.

18. Termos como *imunidade* e *vacinação* agora fazem parte de nossa linguagem comum.
19. A maior parte da atenção está focada em uma parte específica do sistema imunológico, chamada de sistema imunológico adaptativo. “Adaptável” significa capaz de mudar, ou se adaptar, a novas situações. Assim, a imunidade adaptativa se desenvolve passo a passo, a cada nova infecção.
20. A vantagem do sistema imunológico adaptativo é que ele tem memória – ele pode se lembrar de intrusos que já viu antes. Se o mesmo micróbio tentar invadir o corpo novamente, as células imunes adaptativas podem responder mais rápida e fortemente. A desvantagem do sistema imunológico adaptativo é que, após uma primeira infecção, a resposta inicial leva alguns dias para começar.
21. No caso de uma infecção grave, cada minuto conta! Mesmo alguns dias de espera podem ser muito longos e podem resultar em morte. Felizmente, o sistema imunológico adaptativo tem um parceiro: o sistema imunológico inato que responde instantaneamente à invasão microbiana.

Primeira linha de defesa: A fortaleza

22. O mecanismo básico de proteção do sistema imunológico é incrivelmente simples: ele distingue entre as células do seu próprio corpo, ou “eu”, e coisas estranhas, ou “não-eu”. Parasitas, vírus e bactérias são todos intrusos vistos pelo sistema imunológico como “não-eu”.
23. Como muitos desses intrusos podem ser perigosos, eles devem ser eliminados o mais rápido possível.
24. O sistema imunológico inato não se importa se o invasor é uma bactéria, parasita, fungo ou vírus, ele simplesmente quer parar e/ou matar qualquer intruso. Ele possui várias linhas de defesa para retardar ou

impedir que intrusos entrem no corpo. Você pode se surpreender ao saber que toca a maior barreira física do sistema imunológico inato todos os dias – sua pele.

25. Como uma fortaleza, a pele nos protege contra qualquer invasor que queira entrar no corpo. A pele intacta é difícil de penetrar. As aberturas naturais na pele têm suas próprias armas defensivas.
26. Os pelos minúsculos dentro das orelhas e nariz que podem deter potenciais invasores, ou o muco, um fluido pegajoso que prende micróbios.
27. Você provavelmente já viu esse mecanismo de defesa em ação quando está resfriado: você experimenta um aumento na produção de muco e precisa assoar o nariz ou limpar a garganta com frequência. Nos olhos, as lágrimas lavam os micróbios. As próprias lágrimas estão cheias de substâncias que podem atacar e quebrar as bactérias.
28. Os micróbios que tentam entrar em nossos corpos através dos alimentos que ingerimos enfrentam enzimas digestivas na boca e ácidos fortes no estômago e nos intestinos.

Segunda linha de defesa: Armadilha

29. Se os micróbios conseguem atravessar as barreiras físicas do corpo, existem algumas armadilhas embutidas no corpo como uma defesa interna.
30. Um elemento chave nesta segunda linha defensiva é o reconhecimento de estruturas comuns nas superfícies dos invasores.
31. Bactérias, vírus e parasitas têm padrões em suas células que não são encontrados em um corpo saudável.
32. Moléculas chamadas de **receptores de reconhecimento de padrões** nas *células* do *sistema imunológico inato* podem se ligar a essas estruturas estranhas.

33. Isso funciona como um classificador de formas: apenas um determinado padrão se encaixa e ativa o receptor (Fig. 1) [3].
34. Células imunes com receptores de reconhecimento de padrões são estrategicamente encontradas em todos os locais possíveis onde os invasores podem entrar no corpo, se esconder e se reproduzir.
35. Uma vez que um intruso microbiano ativa um receptor de reconhecimento de padrões, as campainhas de alarme disparam no corpo, que ativam programas de defesa e reparo para ajudar o corpo a se livrar dos micróbios o mais rápido possível.

Figura 1: Receptores de reconhecimento de padrões em células imunes podem reconhecer estruturas específicas de micróbios [1].

Terceira linha de defesa: Inflamação

36. Quando os receptores de reconhecimento de padrões nas células imunes reconhecem um intruso, uma das respostas de “alarme” é a liberação de substâncias chamadas mediadores inflamatórios que causam inflamação.

37. A inflamação é uma resposta normal à infecção ou a células danificadas ou morrendo no corpo. A área afetada fica vermelha, dolorida, quente e inchada e muitas vezes reduz sua mobilidade, por exemplo, com um pé infectado. O objetivo da inflamação é manter a infecção em um local, para evitar que ela se espalhe e infecte outras partes do corpo.
38. Para conseguir isso, o intruso deve ser eliminado rapidamente [4]. Os mediadores inflamatórios também podem causar dor, deixando você ciente de que algo está errado. A dor diz para você proteger a parte ferida/infectada do seu corpo e ir com calma.
39. Outro mecanismo de proteção ativado por mediadores inflamatórios é o alargamento de pequenos vasos sanguíneos na área infectada. Isso resulta em aumento do fluxo sanguíneo, e a área fica vermelha, quente e inchada.
40. O alargamento dos vasos sanguíneos permite que mais células imunológicas viajem rapidamente através do sangue para o local do problema. Isso ajuda a eliminar a infecção.
41. Febre, ou aumento da temperatura corporal, pode ocorrer com muitas infecções. A alta temperatura corporal ajuda o corpo a lidar com a infecção. Primeiro, um aumento na temperatura pode matar alguns micróbios. Bactérias, por exemplo, odeiam altas temperaturas.
42. Em segundo lugar, o aumento da temperatura estimula os processos de reparo do corpo, porque o calor aumenta o fluxo sanguíneo, o que resulta em mais oxigênio e nutrientes viajando para a parte do corpo infectada.
43. Por último, a febre nos encoraja a descansar, o que é importante para a recuperação. Então, da próxima vez que você tiver febre, lembre-se de que é o seu sistema imunológico inato lutando pela sua saúde!

Mestre da defesa: Células imunes inatas

44. As células do sistema imunológico, também conhecidas como glóbulos brancos, são cruciais para *reduzir a inflamação* e *eliminar a infecção* (Fig. 2) [5].
45. Discutiremos três tipos importantes de células imunes inatas: neutrófilos, macrófagos e células dendríticas.

Figura 2: A pele, o muco, as lágrimas e os pelos minúsculos do nariz e das orelhas ajudam a evitar que invasores microbianos entrem no corpo [1].

46. Os *guerreiros da linha de frente* que chegam minutos após o sinal de alerta são *células* chamadas **neutrófilos**, são o tipo mais comum de glóbulos brancos, podem produzir fibras que formam redes, quase como uma teia de aranha, que podem prender bactérias.
47. Os neutrófilos realizam o reconhecimento inicial da área infectada, fagocitam (comem) micróbios e produzem substâncias chamadas citocinas.

48. As citocinas são como as mensagens de texto do sistema imunológico, fornecendo a comunicação entre as células imunológicas e entre o sistema imunológico e o restante do corpo.
49. As citocinas dizem às células imunológicas para onde ir e informam ao sistema imunológico quais tipos de células imunológicas são necessárias para combater esse intruso específico.
50. Os macrófagos chegam logo após os neutrófilos, mas permanecem nos tecidos por mais tempo. Alguns macrófagos estão normalmente presentes nos tecidos do corpo, esperando para nos proteger do ataque. Sua principal tarefa é fagocitar o maior número possível de invasores.
51. Os macrófagos têm uma enorme capacidade fagocitária, então eles podem comer muito mais do que os neutrófilos! Os macrófagos caçam micróbios e células danificadas, quase como um Pac-Man.
52. Por último, as células dendríticas estão presentes nos tecidos que entram em contato com o exterior do corpo, principalmente na pele, mas também no nariz, pulmões, estômago e intestinos.
53. As células dendríticas participam de uma parte crítica da resposta imune: apresentar a presa. Elas mostram partes dos micróbios mortos ao sistema imunológico adaptativo, para que ele possa coordenar a reação defensiva adequada.
54. Como as células dendríticas fazem parte do sistema imunológico inato, mas ativam o sistema imunológico adaptativo, elas servem como uma ponte entre as duas partes diferentes do sistema imunológico.

O fim da batalha

55. Eventualmente, as células do sistema imunológico inato obtêm ajuda das células do sistema imunológico adaptativo. Não há um ponto

fixo quando o sistema imunológico inato para e o sistema imunológico adaptativo assume; os dois sistemas se comunicam o tempo todo.

56. Na maioria dos casos, a reação inflamatória para quando o micróbio é eliminado do corpo por células imunes adaptativas e os tecidos danificados do corpo são reparados.
57. Quando uma farpa é removida do seu dedo, a área fica vermelha e dolorida por um tempo, mas eventualmente sua pele vai cicatrizar. Embora a inflamação seja uma parte crítica da resposta imune, é importante que a inflamação pare assim que o micróbio invasor se for.
58. Se a inflamação não for controlada, o sistema imunológico está constantemente em alerta máximo, o que pode levar à inflamação crônica [6].
59. A inflamação crônica pode causar danos aos órgãos e tecidos do corpo e pode contribuir para problemas como asma e doenças cardiovasculares. Assim, o fim da batalha é tão importante quanto seu início!

Considerações Finais

60. O sistema imunológico é uma rede complexa com um objetivo: mantê-lo o mais saudável possível!
61. O sistema imunológico inato é uma parte essencial do sistema imunológico que é ativado imediatamente quando um invasor tenta entrar no corpo.
62. Ele nos protege mantendo uma fortaleza ao redor do corpo e prendendo e matando quaisquer micróbios perigosos que consigam invadir.
63. O sistema imunológico inato nos protege até que o sistema imunológico adaptativo assuma o controle, termine a batalha e gere memória do invasor para nos proteger contra ataques futuros.

64. Como o sistema imunológico é tão importante, devemos fazer o que pudermos para mantê-lo funcionando de maneira ideal.
65. Para mantermos nosso sistema imunológico saudável, devemos comer alimentos saudáveis, beber bastante água, dormir o suficiente, fazer exercícios físicos regularmente e tentar evitar muito estresse.
66. Um sistema imunológico saudável significa um corpo saudável!

Ciência Aberta

O **arquivo latex** para este artigo, juntamente com outros *arquivos suplementares*, estão disponíveis em [7, 8]. Seja coautor(a) deste artigo, envie sua contribuição para mplobo@uft.edu.br.

Consentimento

Os autores concordam com [9].

Como citar este artigo?

<https://doi.org/10.31219/osf.io/vb4mk>

<https://zenodo.org/record/6505041>

Licença

CC-By Attribution 4.0 International [2]

Referências

- [1] Louwe M and Aukrust P (2021) “How the Innate Immune System Fights for Your Health.” *Front. Young Minds.* 9:609074.
<https://doi.org/10.3389/frym.2021.609074>
- [2] CC. Creative Commons. *Attribution 4.0 International* (CC BY 4.0)
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>
- [3] Takeuchi, O., and Akira, S. 2010. “Pattern recognition receptors and inflammation.” *Cell.* 140:805–20.
<https://doi.org/doi:10.1016/j.cell.2010.01.022>
- [4] Medzhitov, R. 2008. “Origin and physiological roles of inflammation.” *Nature.* 454:428–35. <https://doi.org/10.1038/nature07201>
- [5] Chaplin, D. D. 2010. “Overview of the immune response.” *J Allergy Clin Immunol.* 125:S3–23.
<https://doi.org/10.1016/j.jaci.2009.12.980>
- [6] Schett, G., and Neurath, M. F. 2018. “Resolution of chronic inflammatory disease: universal and tissue-specific concepts.” *Nat Commun.* 9:3261. <https://doi.org/10.1038/s41467-018-05800-6>
- [7] Lobo, Matheus P. “Open Journal of Mathematics and Physics (OJMP).” *OSF*, 21 Apr. 2020.
<https://doi.org/10.17605/osf.io/6hzyp>
- [8] <https://zenodo.org/record/6505041>
- [9] Lobo, Matheus P. “Simple Guidelines for Authors: Open Journal of Mathematics and Physics.” *OSF Preprints*, 15 Nov. 2019.
<https://doi.org/10.31219/osf.io/fk836>

Colaboração Ciência Aberta

Laís Cristina Corrêa Chaves^{1,2}

(autora principal, laiscristinacorrechaves@gmail.com)

<https://orcid.org/0000-0003-4363-2780>

Matheus Pereira Lobo^{1,2,3}

<https://orcid.org/0000-0003-4554-1372>

Sheyse Martins de Carvalho^{1,2}

<https://orcid.org/0000-0003-2250-9919>

¹Universidade Federal do Tocantins (Brasil)

²Universidade Federal do Norte do Tocantins (Brasil)

³Universidade Aberta (UAb, Portugal)